

СИМУЛЯЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7960671>

Исканджанова Ферузахон Камолиддиновна

Старший преподаватель

Ташкентской медицинской академии

feruza022@mail.ru

Ирназаров Шахзод Айбекович

Магистр

Ташкентской медицинской академии

Solo.meed@mail.ru

Аннотация.

В статье изложены основы применения симуляционных технологий в образовательном процессе. Описаны трудности, с которыми приходится сталкиваться при подготовке врачей анестезиологов-реаниматологов и обучении врачей нереанимационных специальностей методам интенсивной терапии. Подчеркивается, что в настоящее время сформировался новый инновационный этап обучения, находящийся между доклиническим и клиническим этапами, – симуляционный. Подробно изложены теоретические основы и практические доказательства эффективности симуляционного тренинга.

Ключевые слова.

анестезиология, реаниматология, симуляционные технологии, парамедик

Abstract.

This article outlines the basics of using simulation technology in the educational process. The difficulties encountered in the training of anaesthesiologists and resuscitation physicians and the training of non-resuscitation physicians in intensive care techniques are described. It is emphasized that a new innovative stage of training, located between the preclinical and clinical stages, - simulation - has now been formed. The theoretical foundations and practical evidence for the effectiveness of simulation training are detailed.

Key words.

anaesthesiology, intensive care, simulation technology, paramedic

Говоря об острой интенсивной терапии, мы подразумеваем оказание неотложной помощи пациентам как ряд диагностических и лечебных мероприятий, применяемых в случае внезапного ухудшения состояния

здоровья, связанного с началом острого заболевания, отравления, травмы или ухудшения хронического заболевания. Это вмешательство в ответ на возникновение угрожающей жизни чрезвычайной ситуации.

В случае внезапного ухудшения состояния здоровья пациента медицинскими работниками должны быть приняты экстренные меры, которые называются интенсивной терапией. Интенсивная терапия включает в себя лечебные мероприятия, направленные на улучшение сниженных жизненно важных функций, таких как дыхание, кровообращение и обмен веществ. В некоторых ситуациях может потребоваться компенсация утраченных функций и реанимационные мероприятия, такие как искусственная вентиляция легких (ИВЛ) и непрямой массаж сердца. Эффективность интенсивной терапии во многом зависит от того, насколько хорошо врачи умеют использовать инвазивные методы. Таким образом, интенсивная терапия - это подход к лечению пациентов, основанный на том, что важно избежать ненужных задержек в диагностике и обеспечить соответствующее лечение. Неадекватная интенсивная терапия увеличивает количество осложнений и смертность.

Важно подчеркнуть, что врачи всех специальностей просто обязаны уметь оказывать неотложную помощь, поскольку любой врач может столкнуться с ситуацией, угрожающей жизни. Кроме того, как специалист, вы должны обладать практическими навыками для принятия быстрых и точных решений в стрессовых ситуациях и в условиях дефицита времени. Однако в реальности все обстоит иначе. К сожалению, никто не может быть безошибочным, а экономические потери из-за смертности и инвалидности остаются высокими. Естественно, возникают вопросы о подготовке медицинских работников, что особенно актуально для врачей-интенсивистов. В связи с этим обратимся к вопросу обучения. Медицинское образование (как студенческое, так и послевузовское) до последнего времени базировалось на традиционной системе обучения - лекции, семинары, практикумы и партисипативное обучение, которая не отвечает требованиям современной высокотехнологичной медицины и социальным изменениям. Поэтому требуются новые подходы к обучению.

Подготовка врачей в области интенсивной терапии и анестезиологии/интенсивной терапии имеет специфические организационные и несамостоятельные особенности, что обусловлено несколькими причинами. Во-первых, в программах обучения этих

специальностей высока доля инвазивных диагностических и терапевтических процедур.

Процесс обучения этих специалистов состоит из двух неразрывных элементов: понимания патофизиологической основы заболевания и процедурной подготовки врача [1].

На этом фоне обучение сердечно-легочной реанимации (СЛР) врачей, медсестер и парамедиков всех специальностей остается отдельной проблемой. Традиционно трудности в этой области связаны с невозможностью предсказать внезапную остановку сердца, что в значительной степени определяет исход оказания помощи. Эмоциональные и физические элементы реанимации усугубляются быстротечностью ситуации с самой большой ценой ошибки - жизнью пациента. Программы подготовки и переподготовки специалистов, не являющихся реаниматологами, в настоящее время включают цикл экстренной интенсивной терапии, что весьма целесообразно. Действительно, первыми, кто оказывается у постели больного в экстренной ситуации, являются врачи общей практики, хирурги, врачи функциональной диагностики, стоматологи и другие врачи, которые в силу своей первоначальной специализации могут не иметь подготовки по интенсивной терапии. При возникновении анафилактического шока, коллапса или внезапной остановки сердца именно правильные или неправильные первоначальные лечебные мероприятия определяют исход жизни пациента. Эффективность работы специализированной реанимационной бригады из-за временного фактора в значительной степени определяется ее действиями до прибытия.

Теоретическая база и практические доказательства эффективности симуляционного обучения Медицина и здравоохранение являются неотъемлемой частью нашего общества, и их развитие невозможно отделить от процессов, происходящих в обществе. Сейчас уже ни у кого не вызывает сомнений, что человеческая жизнь является главной ценностью общества. Это понимание приходило постепенно, и на заре цивилизации материальные ресурсы были важнее. Однако в начале 20 века, с накоплением материальных благ и развитием технологий, пришло понимание личной и цивилизационной значимости человека, и некоторые социальные ресурсы стали выделяться на поддержание индивидуального здоровья. Одновременно формировались системы здравоохранения развитых стран, с которыми неразрывно связана подготовка медицинских работников. Традиционно подготовка врачей включала как теоретическую подготовку в аудитории, так

и приобретение практических навыков путем имитации и повторения операций, проводимых пациентам опытными коллегами. В дальнейшем врачи совершенствовали свои навыки на рабочем месте.

Рассмотрим предпосылки внедрения симуляционного обучения в образование. Прежде всего, это следующие:

- 1) желание улучшить процесс обучения;
- 2) необходимость постоянного повышения безопасности пациентов; и
- 3) желание повысить эффективность существующих систем оказания медицинской помощи и обучения с помощью симуляционных занятий; и
- 4) необходимость снижения стоимости здравоохранения за счет снижения частоты врачебных ошибок и страховых расходов; и
- 5) возможность использовать симуляцию как инструмент бенчмаркинга для оценки знаний (путем установления и достижения стандартов).

Сегодня симуляционное обучение - компонент всех этапов подготовки специалистов - до и последиplomной - для медсестер и врачей. Симуляционное обучение используется для подготовки парамедиков и других специалистов, которым по долгу службы приходится сталкиваться с опасными для жизни ситуациями.

Симуляционное обучение позволяет людям научиться работать в соответствии с последними алгоритмами оказания неотложной медицинской помощи, повысить уровень владения медицинскими манипуляциями, оценить эффективность своих действий и отработать координацию действий команды.

Симуляционное обучение в основном основано на технических решениях для имитации отдельных органов, систем и действий человека. Элементы симуляционного обучения в интенсивной терапии использовались в течение последних 30 лет, но стремительное развитие виртуальных технологий в здравоохранении в последние 10-14 лет позволило создать полноценный симуляционный центр с действующими структурами, программами обучения и управления приобретенными знаниями. Это стало возможным только сейчас.

Первоначальной предпосылкой для создания симуляционной медицины была возможность безопасного обучения практическим навыкам и методикам на специальном оборудовании, воспроизводящем органы и целые системы человеческого организма. Это позволило освоить простейшие методики, такие как внутримышечные и внутривенные инъекции, зондирование желудка и сложную сердечно-легочную реанимацию.

По мере совершенствования учебного оборудования моделировался весь процесс лечения. Мастера теперь могли "помогать" роботизированному симулятору, используя приобретенные навыки. Внедрение аутентичных клинических сценариев позволило включить процедуры в лечение "виртуальных пациентов". При этом возникает необходимость применения той или иной процедуры на разных этапах симуляции заболевания и его лечения. Магистранты разрабатывают алгоритмы поведения через простое сочетание различных видов навыков, а также через формирование аутентичного клинического мышления.

Важнейшим элементом симуляционного обучения является реалистичность. Современные симуляционные центры имитируют основные места, где будущим медицинским работникам придется оказывать помощь: кабинеты неотложной помощи, отделения интенсивной терапии, машины скорой помощи, место техногенной катастрофы и жилые районы. Параметры симуляционного класса подбираются в соответствии с вышеописанными условиями. Для подготовки парамедиков используется интерьер автомобиля, чтобы они почувствовали звук сирен и запах дыма на месте "катастрофы", а также поддерживается соответствующее световое оформление. Манекены одеты соответственно ситуации и месту происшествия. Инструменты и оборудование, с которыми курсанты сталкиваются в реальных клинических ситуациях, используются при обучении первой помощи. Катетеры, ампулы, бутылки с раствором, воздуховоды, жгуты и зонды - все подлинное. Оборудование для мониторинга основных жизненных показателей используется для задач, поставленных в ходе обучения, и применяется на реанимированных пациентах в клинике. Гибкость симуляции позволяет моделировать множество ситуаций и их последовательность, поэтому данный вид обучения можно считать универсальным на всех этапах обучения оказанию помощи [3].

Симуляционное обучение дополнительно решает важную проблему преодоления психологического страха перед общением с пациентами и страха причинить боль пациентам. Многие студенты медицинских училищ и институтов испытывают психологический дискомфорт при выполнении процедур. Это связано с возможностью совершить ошибку или сделать что-то не так.

Особенно ярко психологические проблемы и дискомфорт курсантов проявляются при обучении реанимации и сердечно-легочной реанимации. Это не только вопрос причинения боли или "некрасивых" швов при введении

лекарств, но и тревога, возникающая при поведении персонала во время этих мероприятий, ведь на кону жизнь пациента. Физическое состояние курсанта меняется не только из-за психологического напряжения, но и из-за физической нагрузки при непрямом массаже сердца. У обслуживающего персонала может закружиться голова не только от волнения, но и от гипервентиляции во время ЭВМ. Симуляционные центры являются подходящим местом для решения этих вопросов и преодоления сложностей в комфортной обстановке под наблюдением опытного супервизора.

Современные симуляционные центры обучают различные категории слушателей, включая парамедиков, студентов-медиков, учащихся медицинских училищ и институтов. Кроме того, многие из обучающихся являются медицинскими специалистами, прошедшими переподготовку. Это означает, что инструкторам приходится иметь дело с разными типами студентов и разным отношением к ним.

Важным вопросом в процессе обучения является мотивация курсантов. Сообщается о низкой заинтересованности курсантов в развитии практических навыков в симуляционных центрах [5]. При этом авторы советуют использовать как "пряники" (приходи и делай), так и "кнуты" для повышения мотивации. Мы считаем, что эта проблема больше относится к довузовскому образованию. Возможно, это связано с отношением студентов к терапевтическому процессу и образованию - ненужному, лишнему и, по их мнению, готовности отбросить знания. Наш опыт последипломного образования говорит об обратном. На психологию практикующих врачей влияет не только накопленный опыт, но и давление правовых факторов. Существующее законодательство достаточно жестко регламентирует поведение врачей при оказании медицинской помощи.

В случае обучения анестезиологии интенсивной терапии и реанимации желание стать профессионалом является основным мотиватором для клинических стажеров, обучающихся в этой области. Врачи, не занимающиеся интенсивной терапией, также хотят учиться. Это связано со старением населения в целом, увеличением доли пациентов со значительными сопутствующими заболеваниями и ростом числа угрожающих жизни ситуаций в обычных отделениях (например, в общей медицине, хирургии). Важную роль сыграло также внедрение в рутинную практику международных и российских протоколов по оказанию СЛМР. Эти протоколы обеспечивают поддержку свидетелей при развитии кризисной ситуации и не допускают задержек в начале лечения.

Давайте рассмотрим некоторые основные положения об эффективности симуляционного обучения. Полезность симуляционного обучения настойчиво подчеркивается на всех конференциях и во многих публикациях. Хотя утверждается, что манекены и виртуальные симуляторы улучшают подготовку специалистов, нет никаких доказательств того, что навыки, полученные в симуляционных центрах, могут быть перенесены на пациентов. Более того, некоторые публикации ставят под сомнение эффективность этого аспекта симуляционного обучения.

Материалы и методы.

На базе многопрофильной клиники Ташкентской медицинской академии было проведено сравнительное исследование эффективности обучения технике ингаляционной анестезии магистрантов первого года обучения. Все магистры посетили семинар по технике ингаляционной анестезии и успешно получили зачет. Первая группа состояла из 10 студентов, которые прошли теоретическую подготовку и впоследствии осваивали технику анестезии под руководством опытного руководителя. Вторая группа состояла из 10 ординаторов, которые учились проводить ингаляционную анестезию на роботизированном симуляторе. Каждый ординатор провел пять сеансов ингаляционной анестезии с индукцией внутривенной анестезии под наблюдением опытного сертифицированного специалиста. Эффективность обучения оценивалась по пяти параметрам: гемодинамика, достижение и поддержание целевых значений биспектрального индекса, поддержание постоянной целевой концентрации анестетика в экспираторной смеси (оценивается по значению минимальной альвеолярной концентрации), время до экстубации после операции и время до перевода пациента в палату, причем общая оценка (максимум 100 баллов) вносили равный вклад в общую оценку. Среднее значение сертифицированных специалистов было установлено на уровне 100%.

Результаты и обсуждение

Средний балл первой группы клинических ординаторов составил $51,6 \pm 6,8$, а второй группы - $75,3 \pm 5,9$ ($p < 0,05$). Эти результаты показывают, что использование роботизированных тренажеров может повысить эффективность обучения клинических ординаторов по анестезиологии и интенсивной терапии путем переноса навыков, полученных на роботизированных тренажерах, в клиническую практику.

Наши результаты согласуются с данными литературы [7, 11], где Hallikainen et al [7] показали, что использование симуляционного оборудования для обучения студентов-медиков имеет много преимуществ по сравнению с традиционными методами обучения. Студенты из группы "симуляции" показали более высокие результаты при постановке периферических венозных катетеров, интубации трахеи и обучении медсестер-анестезистов.

Они также чаще достигали параметров, установленных во время анестезии - ПДК, выдыхаемого CO₂, насыщения артериальной крови кислородом (SpO₂), измеренного пульсоксиметром, и среднего артериального давления. Разница была на 25% больше, чем в группе сравнения, и была значительной [7]. Singer et al [12] сравнили эффект обучения вентиляции на симуляторе с обучением реаниматологов. Было показано, что обучение на симуляторе дало значительно лучшие результаты.

Во многих исследованиях оценивалась эффективность обучения централизованной венопункции и работе с катетером. Симуляционное обучение было связано со снижением осложнений в реальной практике, таких как пневмоторакс [8], а Барсук и др. (6) обнаружили, что обучение ординаторов централизованной венопункции и катетеризации с использованием манекена или симулятора привело к значительному снижению осложнений. значительно снизился. Обучение с использованием тренажеров для центральной венопункции и работы с катетером снизило частоту инфекций кровотока в десять раз. При этом был достигнут значительный экономический эффект.

В то же время мы не должны концентрироваться только на элементах ручного труда. Исходя из нашего собственного опыта и работ зарубежных авторов, можно утверждать, что во время симуляции также практикуются методы командной работы, что способствует установлению междисциплинарных связей, а также взаимодействию между специалистами одного профиля [9].

Одним из самых важных нерешенных вопросов в симуляционном обучении является обучение. С этой проблемой сталкиваются практически все учебные заведения. На этапе последипломного образования имеется опыт использования лекторов (тьюторов), подготовленных студентами старших курсов [5]. Предварительно подготовленные инструкторы также широко используются для обучения парамедиков методам СЛМ. Такой подход неприемлем для обучения на последипломном этапе. Это связано с

первоначальной подготовкой курсантов. Традиционно непарамедикам в аудитории задают вопросы, связанные с их предыдущей клинической работой. Преподаватели, не подготовленные в этом контексте, не могут дать связанные ответы или воспроизвести примеры, приведенные в учебных целях.

На этом этапе основную нагрузку по симуляционному обучению должен нести преподавательский состав специализированного отделения, работающих в клинических условиях. Использование специалистов исключительно для симуляционного обучения неоправданно. Оптимально, если инструкторы работают параллельно и в клинике, и в симуляционном центре. Это позволит обеспечить высокий уровень подготовки. Действительно, для отработки процедур достаточно обычного аккредитованного специалиста. При моделировании подлинных клинических сценариев, которые варьируются в зависимости от назначения курсанта и тяжести состояния, необходим опытный педагог, который может отстаивать свое мнение и знаком с современными стандартами и алгоритмами лечения. Конечно, для педагогов важны и финансовые стимулы. Если вы работаете в симуляционном центре, ваш общий доход не должен уменьшаться.

Следует кратко упомянуть факторы, препятствующие развитию симуляционного обучения:

- 1) Высокие материальные затраты;
- 2) необходимость создания и управления новыми структурами;
- 3) страх перед переменами.

Использование симуляционного обучения определяется следующими преимуществами:

- 1) Отсутствие риска для пациента и обучаемого;
- 2) координация действий обучаемого во время отработки практических навыков; и
- 3) количество тренингов неограниченно и может быть повторено; и
- 4) продолжительность темы обучения неограниченна; и
- 5) обучаемый способен эффективно отрабатывать поведение в редких клинических ситуациях; 6) обучаемый способен отрабатывать навыки, необходимые для выполнения тренировки
- 6) уменьшение влияния стрессоров во время первичной инвазивной процедуры на пациента; 7) уменьшение влияния стрессоров во время первичной инвазивной процедуры на пациента

7) возможность объективной оценки, тестирования, сертификации и экспертизы уровня практической готовности врача.

Симуляционное обучение характеризуется следующими принципами

1. пошаговое обучение - практические навыки и компетенции итерируются от простого к сложному на более высоких уровнях реалистичности. Обучение начинается с простейшего фантома и заканчивается высокотехнологичным роботом-симулятором.

2. модульность - программа обучения разделена на учебные модули, каждый из которых построен на достижении определенного уровня практических навыков и компетенций в конкретной области. Завершение учебного модуля и переход к следующему модулю возможен только при автоматическом достижении уровня овладения практическими навыками и компетенциями. Результаты должны быть подтверждены объективными параметрами в симуляционных тестах.

3. ориентированность на результат - процесс обучения направлен на приобретение практических навыков, необходимых для самостоятельной медицинской деятельности, и формирование клинического мышления студента.

4. мультидисциплинарность - данный принцип построения учебного процесса позволяет обеспечить комплексный подход к уходу за пациентом, что является одной из основ формирования клинического мышления врача.

Завершая обсуждение теоретических предпосылок, необходимо отметить, что симуляционное обучение должно быть интегрировано в общую программу подготовки медицинских работников. Занятия по симуляционному обучению должны быть структурированы, и каждый этап должен быть организован по заранее составленному плану.

Таким образом, эффективность любого группового тренинга зависит от подготовки преподавателя, наличия симуляторов, исходных знаний и мотивации курсантов. Начальный уровень готовности зависит не от преподавателя, а частично от набора тренажеров и полностью от компетентности. Это подводит нас к основным направлениям развития симуляционной медицины в нашей стране. Необходимость симуляционной медицины уже осознана, оборудование закуплено, симуляционные центры открыты, но не хватает, на наш взгляд, главного - стандартов обучения. Где мы можем их взять? Конечно, мы можем их разработать, но до этого еще далеко. На данный момент каждый симуляционный центр работает по своей программе, и наш не исключение. Программы написаны для клинических

стажеров, интенсивистов, неинтенсивистов и парамедиков. По всей стране наблюдаются различия в подходе к обучению, методах, структуре занятий и способах оценки знаний. Это связано как с компетенцией ведомств, так и с традициями. Стандартизация образовательных программ по симуляционной медицине представляется актуальной. Учитывая важность данного вопроса, мы считаем необходимым учесть богатый опыт зарубежных клиник и создать российские стандарты на основе этих программ. Конечно, внедрение зарубежного опыта потребует времени, но это будет быстрее и эффективнее, чем разработка с нуля.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Евдокимов Е.А., Пасечник И.Н. Оптимизация образования в области неотложной медицины: роль симуляционных технологий. Медицинский алфавит. Неотложная медицина 2013; 3: 17: 8 – 13.
2. Пасечник И.Н., Скобелев Е.И., Алексеев И.Ф., Блохина Н.В., Липин И.Е., Крылов В.В. Роль современных симуляционных технологий в подготовке анестезиологов-реаниматологов с учетом пропедевтики и квазифизиологических особенностей роботов-симуляторов. Тезисы докладов. 1я Всероссийская конференция по симуляционному обучению в медицине критических состояний с международным участием. М, 1 ноября 2012; 73 – 77.
3. Пасечник И.Н., Блащенко С.А., Скобелев Е.И. Симуляционные технологии в анестезиологии и реаниматологии: первые итоги. Виртуальные технологии в медицине 2013; 2: 16 – 21.
4. Пасечник И.Н., Скобелев Е.И., Крылов В.В., Рыбинцев В.Ю., Волкова Н.Н. Обучение сердечно-легочной реанимации медицинского персонала санаториев. Материалы XV сессии МНОАР. Голицыно 2014; 32 – 33.
5. Свистунов А.А., Шубина Л.Б., Грибков Д.М. и др. Тьютеры – вариант решения кадровых проблем симуляционных центров. Виртуальные технологии в медицине 2014; 1: 14 – 23.
6. Barsuk J.H., Cohen E.R., Feinglass J. Use of simulationbased education to reduce catheterrelated bloodstream infections. Arch Intern Med 2009; 169: 1420 – 1423.
7. Hallikainen H., Väisänen O., Randell T. et al. Teaching anaesthesia induction to medical students: comparison between fullscale simulation and supervised teaching in the operating theatre. Eur J Anaesth 2009; 26: 101 – 104.

8. Ma I.W.Y., Brindle M.E., Ronksley P.E. Use of simulation based education to improve outcomes of central venous catheterization: a systematic review and metaanalysis. *Academic Medicine* 2011; 86: 1137 – 1147.
9. Mah J.W., Bingham K., Dobkin E.D. et al. Mannequin simulation identifies common surgical intensive care unit teamwork errors long after introduction of sepsis guidelines. *Simulation in Healthcare* 2009; 4: 193 – 199.
10. McGaghie W.C., Issenberg S.B., Cohen E.R. et al. Does simulation based medical education with deliberate practice yield better results than traditional clinical education? A metaanalytic comparative review of the evidence. *Acad Med* 2011; 86: 706 – 711.
11. Murin S., Stollenwerk N.S. Simulation in procedural training: at the tipping point. *Chest* 2010; 137: 1009 – 1011.
12. Singer B.D., Corbridge T.C., Schroedl C.J. et al. First year residents outperform third residents after simulation based education in critical care medicine. *Simul Healthc* 2013; 8: 67 – 71.
13. Исканджанова, Ф. К. (2023). ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ВРАЧА-ПЕДАГОГА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities*, 11(3), 876-885.
14. Исканджанова, Ф. К., & Абдуллаева, Д. (2016). THE VALUE OF PEDAGOGICAL COMMUNICATION IN THE FORMATION OF THE PERSONALITY OF PROFESSIONALS. *Ученый XXI века*, (6-3 (19)), 49-52.
15. Iskandzhanova, F. K. (2022). Formation of Communicative and Expressive competencies of the Doctor-Teacher. *Texas Journal of Philology, Culture and History*, 12, 43-48.
16. Исканджанова, Ф. К. (2023). КОММУНИКАТИВНЫЕ ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities*, 11(1), 42-49.